

УДК 342.9:615

Теремецький Владислав Іванович –

доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри цивільного права і процесу
Тернопільського національного економічного університету

Vladyslav I. Teremetskyi –

doctor of juridical sciences, associate professor,
professor of civil law and procedure department,
Ternopil National Economic University
(11 Lvivska str., Ternopil, 46009, Ukraine)
vladvokat333@ukr.net; <https://orcid.org/0000-0002-2667-5167>

Ховпун Олексій Сергійович –

кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри кримінального права,
процесу та криміналістики
Академії праці, соціальних відносин і туризму

Oleksii S. Khovpun –

PhD in Law, chair of the department of criminal law, procedure and criminology,
Academy of Labour, Social Relations and Tourism
(3-A, Kiltseva doroha, 03187, Kyiv, Ukraine)
khovpun3322@gmail.com; orcid.org/0000-0002-5753-966X

Стан правового регулювання фармацевтичних відносин в Україні: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід

Статтю присвячено аналізу стану правового регулювання фармацевтичних відносин в Україні. Наголошено на тенденціях розвитку фармацевтичного права як самостійної комплексної галузі права в Україні. Акцентовано увагу на досягненнях та прорахунках сучасного стану правового регулювання фармацевтичних відносин в Україні. Розкрито проблемні питання наближення вітчизняної фармації до стандартів, прийнятих у Європейському Союзі щодо обігу лікарських засобів.

Ключові слова: фармація, фармацевтичне право, фармацевтичні правовідносини, правове регулювання, біологічно активні добавки, корупція, генеричні препарати.

Статья посвящена анализу состояния правового регулирования фармацевтических отношений в Украине. Указаны тенденции развития фармацевтического права как самостоятельной комплексной отрасли права в Украине. Акцентировано внимание на достижениях и просчетах современного состояния правового регулирования фармацевтических отношений в Украине. Раскрыты проблемные вопросы приближения отечественной фармации к стандартам, принятым в Европейском Союзе относительно оборота лекарственных средств.

Ключевые слова: фармация, фармацевтическое право, фармацевтические правоотношения, правовое регулирование, биологически активные добавки, коррупция, генерические препараты.

V.I. Teremetskyi, O.S. Khovpun Status of Legal Regulation of Pharmaceutical Relations in Ukraine: National Realities and International Experience

The article is focused on the analysis of the status of legal regulation of pharmaceutical relations in Ukraine.

It has been stated that pharmaceutical law is a new entity in the legal system of Ukraine, the subject matter's boundaries of which are being formed, standing out of other branches of law. Pharmaceutical law being

a complex branch of law, regulates various groups of social relations, which are united by the pharmacy. It has been emphasized that a significant number of current bylaws indicates a satisfactory status of legal regulation of the medicinal products' circulation, but complicates the understanding of law and the application of uniform regulatory practice by the relevant entities.

It has been emphasized that there is a lack of special documents among the current regulatory acts aimed at minimizing corruption risks related to the medicinal products' circulation in Ukraine, as well as to prevent the influence of pharmaceutical market entities on lobbying for inclusion of their pharmaceutical products in the registers and lists of medicinal products that are subjects to reimbursement.

It has been noted that there are currently processes in Ukraine aimed at strengthening the effectiveness of administrative and legal regulation of public relations in the pharmacy. The key areas of qualitative changes are attempts to regulate relations within the forensic pharmacy, the circulation of generic medicinal products and the reimbursement mechanism. The author has indicated insufficient legal regulation of the status of biologically active additives, generic medicinal products and anti-corruption mechanisms in the field of medicinal products. It has been clarified that there is no normative enshrinement of a number of international terms in the national pharmaceutical legislation. The necessity of adaptation of the legislation of Ukraine to international norms within the pharmacy has been proved. It has been established that, despite the positive tendencies, the status of legal regulation of relations in the pharmacy in Ukraine is unsatisfactory due to lobbying positive changes on minimizing corruption risks and regulating the status of generic medicinal products and nutritional supplements by powerful participants of the national pharmaceutical market.

Keywords: *pharmacy, pharmaceutical law, pharmaceutical relations, legal regulation, nutritional supplements, corruption, generic drugs.*

Постановка проблеми. Підписання Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом (далі – ЄС) у 2014 році стало точкою відліку для впровадження європейських стандартів у найбільш ключових сферах суспільних відносин та наблизили нашу державу до повноправного членства у ЄС. Прагнення до адаптації міжнародних норм Україною обумовлює зміни на нормативному та організаційному рівнях. Важливою частиною системного реформування, що відбувається в Україні, стала медична реформа, Концепція якої була схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України [1]. Цією реформою, серед іншого, передбачено надання державного гарантованого пакету медичної допомоги, що включає достатньо широкий спектр амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги, а також лікарських засобів. Отже, хоча медична і фармацевтична діяльність є різними за своєю суттю, вони мають тісні зв'язки і трансформація однієї сфери завжди позначається на іншій. Відповідно, важливим завданням сьогодні залишається створення ефективної системи управління фармацевтичною сферою, що поєднувала б вітчизняні надбання та передовий зарубіжний досвід.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам правового регулювання

відносин у сферах охорони здоров'я та фармацевтичної діяльності приділяли увагу у своїх працях значна кількість вітчизняних науковців – фахівців з права та фармацевтики. До їх числа слід віднести: І.М. Алексєєву, З.С. Гладуна, Л.М. Глущенко, Т.Ю. Ключко, А.М. Маркіну, В.М. Пашкова, М.С. Пономаренка, І.Я. Сенюту, С.Г. Стеценка та багатьох інших вчених. Зокрема, Б.О. Логвиненко у своїй праці (2012) дослідив відносини у фармацевтичній сфері як складову предмета медичного права [2]; О.Г. Стрельченко у дисертаційному дослідженні «Публічне адміністрування у сфері обігу лікарських засобів» (2019) визначив поняття та особливості обігу лікарських засобів в Україні [3]; Н.В. Волк та О.П. Світличний у монографії «Адміністративно-правове регулювання фармацевтичної діяльності в Україні: шляхи вдосконалення» (2018) розкрили сутність адміністративно-правового регулювання фармацевтичної галузі [4].

Невирішені раніше проблеми. Незважаючи на вагомий науковий доробок вказаних фахівців, сучасні новації у фармацевтичній сфері України зумовлюють актуальність подальшого наукового пошуку. Зокрема, недостатньо дослідженим сьогодні залишається стан правового регулювання

фармацевтичних відносин в Україні.

Мета статті полягає у тому, щоб на підставі комплексного аналізу національного законодавства розкрити сучасний стан правового регулювання фармацевтичних відносин в Україні з огляду на вітчизняні реалії та міжнародний досвід. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: окреслити предмет фармацевтичного права України; здійснити аналіз сучасного стану правового регулювання фармацевтичної сфери України; визначити проблемні питання правового регулювання фармацевтичних відносин в Україні порівняно із зарубіжним досвідом.

Виклад основного матеріалу. Слід зазначити, що ефективність правового регулювання значною мірою залежить від повноти нормативного забезпечення всіх груп суспільних відносин, що виникають у фармацевтичній сфері. З цього приводу О.В. Пасечник відмічає, що підписання та введення в дію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС ознаменувало собою початок реалізації міжнародно-правового регулювання питань поглибленої інтеграції України до Внутрішнього ринку ЄС та більш тісної співпраці на секторальному рівні. Це стосується як уже сформованого європейського ринку фармацевтичних засобів, так і українського національного ринку лікарських засобів. У цьому контексті постає питання про адаптацію фармацевтичного законодавства України до відповідних правил, що діють на внутрішньому ринку ЄС [5, с. 1].

В цьому аспекті О.С. Соловійов слушно зазначає, що у 2009 році уряд України прийняв постанову у якій визначив, що вся фармацевтична промисловість повинна перейти на стандарт належної виробничої практики (GMP) – саме тоді було дано старт переходу вітчизняної фармацевтичної промисловості на європейські стандарти [6, с. 421]

Виходячи з цього, вбачається необхідним окреслити сучасний предмет фармацевтичного права, як самостійної комплексної галузі права, що перебуває на стадії формування в Україні.

Так, Л.М. Глущенко відмічає, що фармацевтичне право характеризується властивим йому предметом правового регулювання. Таким специфічним предметом є

правовідносини, які, по-перше, впливають зі спеціального правового статусу суб'єктів фармацевтичного права, зі специфіки їх завдань і предмета діяльності; по-друге, складаються у сфері розробки, доклінічних і клінічних досліджень, реєстрації, виробництва, зберігання, реалізації та застосування лікарського засобу, забезпечення захисту життя та здоров'я громадян, а також їх прав як споживачів суб'єктами фармацевтичної діяльності. Фармацевтичні правовідносини як предмет фармацевтичного права являють собою взаємопов'язані інтегровані відносини майнового, інтелектуального, членського, учасницького, корпоративного, управлінського і трудового характеру в усій багатогранності їх прояву в процесі здійснення завдань суб'єктів фармацевтичної діяльності [7, с. 63].

Зі свого боку М.С. Пономаренко зазначає, що фармацевтичне право як сукупність правових норм має ознаки галузі права, а саме – свій предмет, тобто суспільні відносини, що виникають під час здійснення фармацевтичної діяльності [8, с. 93]. Водночас фахівцем не виділяються групи таких правовідносин.

О.А. Мохов, вивчаючи феномен фармацевтичного права, зазначає, що сьогодні необхідно міркувати про функціональні зв'язки фармацевтичного права, яке зароджується, з іншими галузями права (медичним, підприємницьким, торговим), а також про розширення його предметного поля за рахунок близьких за своєю суттю суспільних відносин, окремих правових норм та інститутів. До таких він відносить правовідносини щодо обігу біомедичних клітинних продуктів, медичних виробів, біологічно активних добавок, заміників грудного (жіночого) молока [9, с. 59].

На підставі викладеного можна зробити висновок, що фармацевтичне право є достатньо новим утворенням у правовій системі України, межі предмета якого формуються, виокремлюючись з інших галузей права. Будучи комплексною галуззю права, фармацевтичне право врегульовує різні групи суспільних відносин, які об'єднує належність до фармацевтичної сфери. Саме тут може стати доцільним співвідношення національного стану правового регулювання фармацевтичних відносин із зарубіжним, насамперед,

європейським досвідом урегулювання таких відносин.

Що стосується відносин, пов'язаних зі створенням, реєстрацією, виробництвом, контролем якості та реалізацією лікарських засобів, визначенням прав та обов'язків підприємств, установ, організацій і громадян, а також повноваженням у цій сфері органів виконавчої влади і посадових осіб, то ключовим нормативно-правовим актом у цьому разі є Закон України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 № 123/96-ВР [10].

Законодавчі положення знайшли уточнення в низці підзаконних нормативно-правових актів, зокрема: Постановах Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібною торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)» [11] та від 26.05.2005 № 376 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)» [12], наказах МОЗ України від 17.10.2012 № 812 «Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) та контролю якості лікарських засобів в аптеках» [13] та від 06.05.2020 № 1075 «Про затвердження дванадцятого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності» [14]. Звичайно, перелічувати всі нормативно правові акти в цій групі суспільних відносин недоцільно, але їх значна кількість свідчить про належний стан правового регулювання обігу лікарських засобів в Україні. Утім значний підзаконний масив лише ускладнює праворозуміння та застосування єдиної регуляторної практики відповідними суб'єктами.

Розглядаючи вітчизняні реалії стану правового регулювання фармацевтичних відносин варто згадати Концепцію реформи фінансування системи охорони здоров'я, затверджену розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 1013-р. Серед іншого, в Концепції закріплено, що запровадження принципу «гроші ходять за пацієнтом» має бути реалізоване завдяки механізму реімбурсації – часткового або повного

відшкодування замовником вартості наданого пацієнту лікарського засобу [1]. Як бачимо, реалізація медичної реформи охоплює і фармацевтичну сферу, але у змісті Концепції питанням, що стосуються конкретних перспектив вітчизняної фармації майже не приділено уваги.

Водночас слід звернути увагу на такі Постанови Кабінету Міністрів України, якими упорядковано відносини щодо реімбурсації лікарських засобів: «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і виробі медичного призначення» від 25.03.2009 № 333 [15], «Про забезпечення доступності лікарських засобів» від 17.03.2017 № 152 [16], «Деякі питання реімбурсації лікарських засобів» від 27.02.2019 № 135 [17] та «Деякі питання щодо договорів про реімбурсацію» від 27.02.2019 № 136 [18].

Загалом можна вважати, що відносини, які традиційно асоціюються з фармацевтичною сферою та стосуються лікарських засобів є врегульованими як на законному, так і на підзаконному рівнях, де головною особливістю адміністративного законодавства виступає його динамічний характер. Серед розглянутих нормативно-правових актів бракує спеціальних документів, спрямованих на мінімізацію корупційних ризиків щодо обігу лікарських засобів в Україні, а також на унеможливлення впливу потужних суб'єктів фармацевтичного ринку щодо лобювання внесення їх фармацевтичної продукції до реєстрів і переліків лікарських засобів, що підлягають реімбурсації.

Варто додати, що фармацевтична сфера не обмежується ліками і включає в себе чимало споріднених до розглянутої груп суспільних відносин, які потребують належного правового регулювання. Саме тут і має стати в нагоді імплементація передового досвіду європейських держав.

Однією з проблемних складових фармацевтичної сфери України є статус біологічно-активних добавок. Так, в національному законодавстві живаються поняття «харчова добавка» та «дієтична добавка» (Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР [19]). Зауважимо, що біологічно активна харчова добавка є спеціальним харчовим продуктом,

призначеним для вживання або введення в межах фізіологічних норм до раціонів харчування чи харчових продуктів, щоб надати їм дієтичних, оздоровчих, лікувально-профілактичних властивостей для забезпечення нормальних та відновлення порушених функцій організму людини.

Термін біологічно активні добавки (англ. – nutraceuticals) запропонував доктор Стівен де Феліс засновник і голова Фонду інновацій в медицині (FIM) у 1989 році для опису харчових продуктів і фармацевтичного виробництва [20].

У Директиві 2002/46/ЄС Європейського Парламенту та Ради по гармонізації правових норм держав-членів щодо біологічних добавок до їжі встановлено, що біологічно активні добавки не є лікарськими засобами та не можуть використовуватися для лікування захворювань людини, а тільки для підтримання нормального стану організму. Крім того, маркування та реклама не повинні приписувати добавкам до їжі такі властивості, як профілактика, лікування хвороб або оздоровлення людини, а також не повинні містити посилань на подібні властивості. Водночас більшість біологічно активних добавок в Україні реалізується їх виробниками через систему багаторівневого маркетингу та/або за допомогою мережі Інтернет та поштового зв'язку. У процесі такої реалізації фактично неможливо здійснювати контроль за якістю продукції, а також достовірністю інформації, поширення якої супроводжує їх продаж [21]. Отже, стає очевидною необхідність законодавчого затвердження цього терміну та упорядкування обігу біологічно активних добавок в Україні.

Також потребує розвитку і належного правового забезпечення в Україні система судової фармації. Зокрема, це стосується допуску на ринок нарковмісних лікарських засобів для подальшої їх реалізації виключно за лікарським рецептом на основі медичних показників. Для прикладу зауважимо, що лише 7,6% кодеїновмісних лікарських засобів на ринку станом на 2012 рік відпускалися за рецептом лікаря [22, с. 36]. Відповідно, має бути побудована ефективна система фармацевтичного контролю, яка б дозволяла вільний розвиток фармацевтичного ринку та забезпечувала контроль щодо недопущення вільного продажу

лікарських препаратів, що можуть нести загрозу життю і здоров'ю громадян

Також судова фармація стосується посилення юридичної відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів. Євроінтеграційний напрям розвитку України сприяв тому, що у 2012 році було прийнято Закон України від 07.06.2012 № 4908-VI «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров'я» [23].

Відповідно, Уряд України зобов'язався провести зміни у чинному кримінальному законодавстві, Законі України «Про лікарські засоби» та реформувати систему охорони здоров'я, зокрема і фармацевтичний сектор України, відповідно до європейських вимог і стандартів щодо забезпечення контролю якості на всіх етапах обігу лікарських засобів та ввести кримінальну відповідальність за фальсифікацію лікарських засобів всіх класифікаційно-правових груп [24, с. 39-40]. Водночас питання удосконалення юридичної відповідальності у фармацевтичній сфері ґрунтовно розкриті в дисертації О.Г. Стрельченко, яка відмічає, що цій сфері властиве широке коло суспільних відносин, пов'язаних із незаконним обігом лікарських засобів в Україні. Оскільки в загальних статтях нечітко визначено об'єкт посягання, дослідниця вважає за доцільне виділити окрему главу 5.1 КУпАП з обґрунтованою назвою «Адміністративні правопорушення у сфері обігу лікарських засобів», наповнивши її відповідними статтями, що визначатимуть протиправні діяння у цій сфері та регулюватимуть відповідальність за їх вчинення від етапу створення до етапу використання / знищення лікарського засобу [25, с. 304].

Наступним важливим питанням є належне врегулювання обігу генетичних лікарських засобів. Згідно з наказом МОЗ України від 23.07.2015 № 460 «Про внесення змін до Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення та затвердження Порядку перевірки матеріалів, доданих до заяви про державну реєстрацію окремих лікарських засобів, щодо їх

обсягу» генеричний лікарський засіб (генерик, взаємозамінний) є лікарським засобом, який має такий самий кількісний та якісний склад діючих речовин і таку саму лікарську форму, що й референтний препарат, та чия взаємозамінність з референтним препаратом доведена на підставі відповідних досліджень [26]. Генерична заміна оригінальних препаратів дає можливість відпускати лікарські засоби з діючою речовиною, дозуванням і формою випуску яку оригінального лікарського засобу, але із значно нижчою ціною. Згідно з даними звіту Асоціації доступних лікарських засобів (Association for Accessible Medicines – ААМ) за 2019 р. система охорони здоров'я США завдяки наявності доступних генериків у 2018 р. заощадила 293 млрд доларів. А за останні 10 років ця цифра сягнула 2 трильйонів доларів. Це відбулося завдяки тому, що у 2018 р. 9 з 10 рецептів в США виписувалися з використанням генериків. На жаль, статистики, скільки українська система охорони здоров'я заощадила на генеричних лікарських засобах, немає. Але зрозуміло, що розвиток генеричного ринку дасть змогу українцям набагато менше витратити на ліки та зекономить значні кошти для бюджету [27]. Зокрема, питання конкуренції, права інтелектуальної власності і фармацевтичного сектору щодо генеричних лікарських засобів підіймаються у дослідженні Маргарет К. Кайл, яка наголошує на складностях ціноутворення та охорони патентів в державах-учасницях ЄС [28]. Отже, вітчизняний фармацевтичний ринок має бути адаптований до стандартів ЄС, а суспільні відносини, які складаються в цій сфері мають враховувати загальноєвропейські тенденції, щоб дозволити вітчизняним фармацевтичним виробникам ефективно функціонувати на європейському ринку.

Висновки. Виходячи з викладеного, можна констатувати, що сьогодні в Україні відбуваються процеси, спрямовані на посилення ефективності адміністративно-правового регулювання фармацевтичних відносин. Ключовими напрямками якісних змін можна вважати спроби врегулювання відносин у сфері судової фармації, обігу генеричних лікарських засобів та механізму реімбурсації. Водночас можна констатувати недостатнє охоплення нормативно-правовими актами проблемних питань щодо статусу біологічно-активних добавок, генеричних лікарських засобів та механізмів протидії корупції у сфері лікарських засобів. Так, питання нормативного закріплення низки міжнародних термінів не знайшло відображення у вітчизняному фармацевтичному законодавстві. На підставі проведеного аналізу сучасного стану правового регулювання фармацевтичних відносин в Україні та відповідного зарубіжного досвіду можна зробити висновок про поступову адаптацію законодавства України до найбільш важливих міжнародних норм у фармацевтичній сфері. Незважаючи на позитивні тенденції, стан правового регулювання фармацевтичних відносин в Україні сьогодні не можна вважати задовільним через лобювання потужними учасниками вітчизняного фармацевтичного ринку позитивних зрушень щодо мінімізації корупційних ризиків та врегулювання статусу генеричних лікарських засобів і біологічно активних добавок.

Список використаних джерел:

1. Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я: розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016. № 1013-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1013-2016-%D1%80>.
2. Логвиненко Б.О. До питання про предмет медичного права України. Європейські перспективи. 2012. № 4. Ч. 1. С. 74–78.
2. Стрельченко О.Г. Публічне адміністрування у сфері обігу лікарських засобів. дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.07. Дніпро, 2019. 519 с.
4. Волк Н.В., Світличний О.П. Адміністративно-правове регулювання фармацевтичної діяльності в Україні: шляхи вдосконалення: монографія. Київ. 2018. 185 с.

5. Пасечник О.В. Інтеграційно-правове регулювання обігу лікарських засобів у Європейському Союзі: автореф. ... дис. канд. юрид. наук: 12.00.11. Одеса, 2015. 20 с.
6. Соловійов О.С. Аналіз результатів науково-практичних заходів та мобілізаційних процесів формування системи якості фармацевтичного права адаптованих до стандартних вимог ЕС. *Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика*. 2014. № 23 (3). С. 419–428.
7. Глущенко Л.М. Необхідність формування фармацевтичного права як комплексної галузі права. *Правове регулювання економіки: зб. наук. праць*. 2012. № 11-12. С. 60–67.
8. Пономаренко М.С., Алексеєва І.М., Соловійов О.С., Алексеєв О.Г., Григоруку Ю.М. Предмет та метод фармацевтичного права. *Фармацевтичний журнал*. 2015. № 2. С. 87–95.
9. Мохов А.А. Фармацевтическое право как феномен. *Актуальные проблемы российского права*. 2017. № 12 (85) С. 54–62.
10. Про лікарські засоби: Закон України від 04.04.1996 № 123/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80>.
11. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібною торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів): постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929-2016-%D0%BF>.
12. Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію): постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 № 376. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/376-2005-%D0%BF>.
13. Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) та контролю якості лікарських засобів в аптеках: наказ МОЗ України від 17.10.2012 № 812. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1846-12>.
14. Про затвердження дванадцятого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності: наказ МОЗ України від 06.05.2020 № 1075. URL: <https://xn--h1adc2i.xn--j1amh/mynysterstvo%20ohorony/nakazy-moz.html>.
15. Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і виробу медичного призначення: постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2009-%D0%BF>.
16. Про забезпечення доступності лікарських засобів: постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2017 № 152. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/152-2017-%D0%BF>.
17. Деякі питання реімбурсації лікарських засобів: постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 135. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/135-2019-%D0%BF>.
18. Деякі питання щодо договорів про реімбурсацію: постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 136. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/136-2019-%D0%BF>.
19. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів: Закон України від 23.12.1997 № 771/97-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80>.
20. Саксонік Ю. Шкодять чи ні: як БАДи впливають на організм людини. Новоград. City: сайт. URL: <https://novograd.city/read/experiance/41119/badi>.
21. В Україні врегулюють питання обігу біологічно активних добавок. ДП «Укрметртестстандарт»: сайт. URL: http://csm.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3099%3A2015-04-15-08-46-17&catid=122%3A2015-09-15-07-01-23&lang=uk.
22. Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Лебедева Т.О. Судова фармація: дослідження режиму контролю лікарських засобів, що вміщують кодеїн. *Фармацевтичний журнал*. 2012. № 6. С. 30–38.
23. Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров'я: Закон України від 07.06.2012 № 4908-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4908-17>.
24. Рищенко О.О., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В. Конвенція ради Європи «Про боротьбу з фальсифікацією медичної продукції та подібними злочинами, які загрожують здоров'ю населення» як джерело розвитку судової фармації. *Фармацевтичний журнал*. 2013. № 4. С. 39–46.

25. Стрельченко О.Г. Публічне адміністрування у сфері обігу лікарських засобів: дис. ... док. юрид. наук: 12.00.07. Дніпро, 2019. 519 с.

26. Про внесення змін до Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення та затвердження Порядку перевірки матеріалів, доданих до заяви про державну реєстрацію окремих лікарських засобів, щодо їх обсягу: наказ МОЗ України від 23.07.2015 № 460. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1069-05>.

27. НВ: П'ять кроків. Що потрібно зробити, щоб в Україні було більше дешевших і дієвих ліків. URL: <https://farmak.ua/publication/nv-pyat-krokov-shho-potribno-zrobiti-shhob-v-ukra%D1%97ni-bulo-bilshe-deshevshih-i-di%D1%94vih-likiv/>.

28. Margaret K. Kyle. Competition law, intellectual property, and the pharmaceutical sector. URL: <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01448506>.

References:

1. Pro skhvalennia Kontseptsii reformy finansuvannia systemy okhorony zdorov'ia: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30.11.2016. № 1013-r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1013-2016-%D1%80>.

2. Lohvynenko B.O. Do pytannia pro predmet medychnoho prava Ukrainy. *Yevropeiski perspektyvy*. 2012. № 4. Ch. 1. S. 74–78.

2. Strelchenko O.H. Publichne administruvannia u sferi obihu likarskykh zasobiv. dys. ... doktora yuryd. nauk: 12.00.07. Dnipro, 2019. 519 s.

4. Volk N.V., Svitlychnyi O.P. Administratyvno-pravove rehuliuвання farmatsevychnoi diialnosti v Ukraini: shliakhy vdoskonalennia: monohrafiia. Kyiv. 2018. 185 s.

5. Pasechnyk O.V. Intehratsiino-pravove rehuliuвання obihu likarskykh zasobiv u Yevropeiskomu Soiuzi: avtoref. ... dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.11. Odesa, 2015. 20 s.

6. Soloviov O.S. Analiz rezultativ naukovo-praktychnykh zakhodiv ta mobilizatsiinykh protsesiv formuvannia systemy yakosti farmatsevychnoho prava adaptovanykh do standartnykh vymoh ES. *Zbirnyk naukovykh prats spivrobotnykiv NMAPO imeni P.L. Shupyka*. 2014. № 23 (3). S. 419–428.

7. Hlushchenko L.M. Neobkhidnist formuvannia farmatsevychnoho prava yak kompleksnoi haluzi prava. *Pravove rehuliuвання ekonomiky: zb. nauk. prats*. 2012. № 11-12. S. 60–67.

8. Ponomarenko M.S., Aliksieieva I.M., Soloviov O.S., Aleksieiev O.H., Hryhoruk Yu.M. Predmet ta metod farmatsevychnoho prava. *Farmatsevychnyi zhurnal*. 2015. № 2. S. 87–95.

9. Mokhov A.A. Farmatsevycheskoe pravo kak fenomen. *Aktualnie problemi rossiiskoho prava*. 2017. № 12 (85) S. 54–62.

10. Pro likarski zasoby: Zakon Ukrainy vid 04.04.1996 № 123/96-VR. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80>.

11. Pro zatverdzhennia Litsenziinykh umov provadzhennia hospodarskoi diialnosti z vyrobnytstva likarskykh zasobiv, optovoi ta rozdrubnoi torhivli likarskymy zasobamy, importu likarskykh zasobiv (krim aktyvnykh farmatsevychnykh inhrediiientiv): postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30.11.2016 № 929. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929-2016-%D0%BF>.

12. Pro zatverdzhennia Poriadku derzhavnoi reiestratsii (perereiestratsii) likarskykh zasobiv i rozmiriv zboru za yikh derzhavnu reiestratsiiu (perereiestratsiiu): postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy v id 26.05.2005 № 376. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/376-2005-%D0%BF>.

13. Pro zatverdzhennia Pravyl vyrobnytstva (vyhotovlennia) ta kontroliu yakosti likarskykh zasobiv v aptekakh: nakaz MOZ Ukrainy vid 17.10.2012 № 812. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1846-12>.

14. Pro zatverdzhennia dvanadtsiatoho vypusku Derzhavnoho formuliara likarskykh zasobiv ta zabezpechennia yoho dostupnosti: nakaz MOZ Ukrainy vid 06.05.2020 № 1075. URL: <https://xn--h1adc2i.xn--j1amh/mynysterstvo%20ohorony/nakazy-moz.html>.

15. Deiaki pytannia derzhavnoho rehuliuвання tsin na likarski zasoby i vyroby medychnoho pryznachennia: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25.03.2009 № 333. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2009-%D0%BF>.

16. Pro zabezpechennia dostupnosti likarskykh zasobiv: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17.03.2017 № 152. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/152-2017-%D0%BF>.

17. Deiaki pytannia reimbursatsii likarskykh zasobiv: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27.02.2019 № 135. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/135-2019-%D0%BF>.

18. Deiaki pytannia shchodo dohovoriv pro reimbursatsiiu: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27.02.2019 № 136. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/136-2019-%D0%BF>.

19. Pro osnovni pryntsyipy ta vymohy do bezpechnosti ta yakosti kharchovykh produktiv: Zakon Ukrainy vid 23.12.1997 № 771/97-VR. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80>.

20. Saksonik Yu. Shkodiati chy ni: yak BADy vplyvaiut na orhanizm liudyny. Novohrad. City: sait. URL: <https://novograd.city/read/experience/41119/badi>.

21. V Ukraini vrehuliuuiut pytannia obihu biolohichno aktyvnykh dobavok. DP «Ukrmetrteststandart»: sait. URL: http://csm.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3099%3A2015-04-15-08-46-17&catid=122%3A2015-09-15-07-01-23&lang=uk.

22. Shapovalova V.O., Shapovalov V.V., Liebiedieva T.O. Sudova farmatsiia: doslidzhennia rezhymu kontroliu likarskykh zasobiv, shcho vmishchuiut kodein. *Farmatsevtichnyi zhurnal*. 2012. № 6. S. 30–38.

23. Pro ratyfikatsiiu Konventsii Rady Yevropy pro pidroblennia medychnoi produktsii ta podobni zlochynty, shcho zahrozhuiut okhoroni zdorov'ia: Zakon Ukrainy vid 07.06.2012 № 4908-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4908-17>.

24. Ryshchenko O.O., Shapovalova V.O., Shapovalov V.V. Konventsiiia rady Yevropy “Pro borotbu z falsyfikatsiieiu medychnoi produktsii ta podobnymy zlochynamey, yaki zahrozhuiut zdorov'iu naselennia” yak dzherelo rozvytku sudovoi farmatsii. *Farmatsevtichnyi zhurnal*. 2013. № 4. S. 39–46.

25. Strelchenko O.H. Publichne administruvannia u sferi obihu likarskykh zasobiv: dys. ... dok. yuryd. nauk: 12.00.07. Dnipro, 2019. 519 s.

26. Pro vnesennia zmin do Poriadku provedennia ekspertyzy reiestratsiinykh materialiv na likarski zasoby, shcho podaiutsia na derzhavnu reiestratsiiu (perereiestratsiiu), a takozh ekspertyzy materialiv pro vnesennia zmin do reiestratsiinykh materialiv protiahom dii reiestratsiinoho posvidchennia ta zatverdzhennia Poriadku perevirky materialiv, dodanykh do zaiavy pro derzhavnu reiestratsiiu okremykh likarskykh zasobiv, shchodo yikh obsiahu: nakaz MOZ Ukrainy vid 23.07.2015 № 460. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1069-05>.

27. NV: P'iat krokiv. Shcho potribno zrobyty, shchob v Ukraini bulo bilshe deshevshykh i diievykh likiv. URL: <https://farmak.ua/publication/nv-pyat-krokv-shho-potribno-zrobiti-shhob-v-ukra%D1%97ni-bulo-bilshe-deshevshih-i-di%D1%94vih-likiv/>.

28. Margaret K. Kyle. Competition law, intellectual property, and the pharmaceutical sector. URL: <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01448506>.